

याज्ञवल्क्यस्मृतौ प्रतिपादिताः अंशाः

Mrs. Jyothi U.

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - jyothiudupa245@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

स्मृतयः बहु प्रकाराः सन्ति। तत्र प्रमुखाः - मनुस्मृतिः, अत्रिस्मृतिः, विष्णुस्मृतिः, हारीतस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः, उशनास्मृतिः, अङ्गिरास्मृतिः, यमस्मृतिः, आपस्तम्भ स्मृतिः, संवर्तस्मृतिः, कात्यायनस्मृतिः, ब्रह्मस्पतिस्मृतिः, पराशरस्मृतिः, व्यासस्मृतिः, गौतमस्मृतिः, शतातपस्मृतिः, वसिष्ठस्मृतिः, शङ्खस्मृतिः, लिखितस्मृतिः, दक्षस्मृतिः, चेति विंशतिः स्मृतयः उल्लिखिताः। मनुष्याणां दैनन्दिनजीवनस्य प्रत्येकं विषयाः स्मृतिसाहित्ये अन्तर्भवन्ति। स्मृतीनां परिमितौ सर्वेऽपि विषयाः युक्ताः एव, तत्र अविद्यमानाः विषयाः इति न सन्ति। देवतार्चनम्, मृत्युवशगतानां स्मरणार्थं क्रियमाणाः श्राद्धक्रमाणि, जनन-मरण विषये धार्मिकशुद्धिक्रियाः, प्रायश्चित्तादयः यज्ञ-यागाः, दैनन्दिनजीवने वयवहारे च पालनीयाः रीति-नीति-स्वधर्मविचाराः अन्ये च बहवः विचाराः तत्र उल्लिखिताः सन्ति।

ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत् पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

प्रस्तावना

यद्यपि वेद-वेदाङ्गानि इत्यादयः हिन्दु संस्कृतेः आधारस्तम्भाः इति परिगण्यन्ते तत्रापि स्मृतयः बहु विशिष्टस्थानं प्राप्नुवन्ति। वेदविरोधरहितस्य वेदानुकूलजीवनधर्मस्य प्रतिपादनमेव स्मृतीनां आशयः। “स्मृतिः” इत्यस्य शब्दस्य अर्थस्मरणं इति वक्तुं शक्नुमः। अनेन ज्ञायते यत् स्मृतिग्रन्थाः इत्युक्ते वेदान् गभीरतया अधीत्य तेषु प्रतिपादितानां विधि- निषेधानां स्वाधीनतां प्राप्य महर्षिभिः लिखितं स्मरणमेव इति निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः। वेदाः अपौरुषेयाः तन्नाम पुरुषैः कृतं न, अपि तु प्रमाणग्रन्थाः। किन्तु स्मृतयः पुरुषकृताः एव, वेदानां अगाधज्ञानं प्राप्य महर्षिभिः लिखिताः सन्ति। तस्मात् केषाञ्चित् स्मृतिवाक्यानां आधररूपेण वेदवाक्यानि उपलभ्यन्ते। अतः एतादृशवाक्यानि एकदा कालगर्भे आसन्नेव इति निर्विवादतया ग्रहीतव्यानि।

विषयपरामर्शः

बहुनां विदुषाम् अभिप्रायेण स्मृतीनां कालः १५०० वर्षेभ्यः पूर्वं इति। स्मृतिपूर्वकाले शिष्याणां उपदेशाय विभिन्नरीत्या रचिताः पाठ्यांशाः आसन्। ततोऽपि पूर्वं पश्यामः चेत् गुरुः शिष्याय निरन्तरं कण्ठस्थीकरणं केवलं यच्छति स्म। तदनन्तरकाले ग्रन्थारूपिस्मृतिषु प्रतिपादिताः विषयाः वैदिकप्राग्वैदिककाले वा परिदृश्यन्ते। स्मृतिषु न केवलं शास्त्राणि प्रतिपादितानि अपि च

लौकिकव्यवहाराः, दण्डनीतिनियमाः वंशक्रमगतनियमाः विवादाः तथा कुटुम्बनियमाः च तत्र प्रतिपादिताः सन्ति ।

पाश्चात्यविद्वांसः प्राचीनकाले रोम्- देशस्य न्यायनिर्णयमेव साधु इति भूरिप्रशंसां कृतवन्तः। किन्तु रोम्-देशस्य अपेक्षया प्राचीनभारतस्य स्मृतिकाराः सहस्राधिकवर्षेभ्यः पूर्वमेव प्रकृष्ट-सुप्रौढ-गभीर शासन-प्रज्ञायुक्ताः आसन् इति स्मृतीनां समीचीनाध्ययनेन ज्ञायते । स्मृतयः जीवनं प्रमुखतया धार्मिकनियमेषु बध्नन्ति। स्वेच्छ-जीवनस्य मार्गं स्वैराय भवति इति भावना स्मृतिकाराणां मनसि बद्धमूलासीत् इति दृश्यते । तस्मात् ताः अनेकान् नियमान् आरोप्य तेषाम् उल्लङ्घनं पापाय भवति इति पूर्वसूचनाम् ददति । यथा-

कन्या शय्या गृहं चैव देयं यद्गोस्त्रियादिकम् ।

तदेकस्मै प्रदातव्यं न बहुभ्यः कथञ्चन॥ (कत्यायन)

कन्या, शय्या, गृहं, गौः, स्त्रीः इत्यदिकम् एकस्मै एव दातव्यं , बहुभ्यः न दातव्यम् । एतादृशानि बहूनि बोधकतत्त्वानि स्मृतिषु निबद्धानि । सन्ध्योपासनायाः ब्रह्मविद्यायाः च विषये अपि याज्ञवल्क्यस्मृतौ बहु उपयुक्ताः विचाराः उल्लिखिताः सन्ति ।

याज्ञवल्क्यस्मृतिः धर्मानुबद्धलौकिकजिवनस्य निरूपणं प्रधानतया करोति । यथा अन्यासु स्मृतिषु दृश्यते तथैव अस्यां स्मृतौ अपि चतुर्वर्णानां उल्लेखः, ब्रह्मचर्य-गार्हस्थ्य-वानप्रस्थ-सन्यासाश्रमेषु साधनीयानि धर्मानुष्ठानानि शास्त्राणि च उपनिबद्धानि । मनुष्याणां जीवनस्य निरायासगतिशीलया आवश्यकानि मार्गदर्शनानि अत्र उपलभ्यन्ते । यथा विवाह विषयः एव स्वीक्रियताम् - विवाहः मानवाणां जीवने एकः प्रमुखः घट्टः । मनुष्यस्य जीवनस्य समग्रपरिवर्तनाय, श्रेयोभिवृध्यर्थं विवाहः समीचीनमार्गं सम्पन्नः भवेत् । नो चेत् जीवनम् अशान्तिविषण्णपीडादीनाम् आवासस्थानं भवेत् । एवं न भवेत् इति कारणात् स्मृतिकाराः वैवाहिक-व्यवस्थाम् अत्यन्तं सुसम्बद्धनियमैः समाकृतवन्तः सन्ति । याज्ञवल्क्यः अपि स्वस्य स्मृतौ, विवाहप्रकरणे, वधुवरौ विवाहरूपिपवित्रसंस्कारसूत्रे निबद्ध्य तयोः उच्छृङ्खल- अनर्गलभोगप्रवृत्तिं संयत-नियन्त्रितयुक्तं कर्तुं नियमान् निषेधानि च रचितवान् अस्ति । न केवलं एतत् अपि च कीदृशीं वधूं परिणयेत् इत्यपि महर्षिणा याज्ञवल्क्येन उक्तमस्ति ।

अविप्लुत ब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्रहेत् ।

अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम् । (याज्ञवल्क्यस्मृतिः-विवाह प्रकरणम्)

अत्र ब्रह्मचारी, यथासम्भावित, भिन्नगोत्री, आत्मनः अपेक्षया कनिष्ठां वर्षीयाम् अविवाहितां कन्यां च परिणयेत् इति प्रोक्तमस्ति । अनेन अभिप्रायेण महर्षेः मानसशास्त्रीयसमर्थनाभावः स्पष्टतया दृश्यते । एवं रीत्या गृहस्थधर्मप्रकरणं, भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणं, गृहशान्तिप्रकरणं, व्यवहराध्यायप्रकरणं, प्रायश्चित्तप्रकरणं इत्यादिषु प्रकरणेषु तदानीन्तनसमकालीनजिवनस्य बह्वीनां समस्यानां न्यायरीत्या परिहाराः, तेषां प्रचोदनकाराणां स्मृतिकाराणां विषये आदराभिमानश्च स्मृतिग्रन्थेषु युगपत् दृश्यते ।

यद्यपि स्मृतयः वेदानां छायाानुवर्तिनः एव तथापि संहिताकाले विद्यमानं उन्मुक्तस्वातन्त्र्यं स्मृतिकाराः न्यूनीकृतवन्तः इति तु ऐतिहसिकं सत्यमेव । श्रुतिकालीनधर्मसन्धानः विशेषतया भावनापरवशतां अनुमन्यते एवमेव स्मृतिकालीनधर्मः सम्प्रदायः विधिनिषेधैः युक्तः अस्ति । व्रत-पर्व-यज्ञधर्म-इत्यादिषु विषयेषु स्मृतयः दृढाः तथा उग्रशासनयुक्ताः च सन्ति इति अनेन ज्ञातुं शक्नुमः। “**व्रतोपयोगी ज्ञतव्याः विषयाः याज्ञवल्क्यस्मृतेः**” गृहस्थधर्मप्रकरणं”, “श्राद्धप्रकरणं”, “स्नातकधर्मप्रकरणं” इत्यादिषु प्रकरणेषु बहुधा दृश्यन्ते । यथा

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च ।

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहः॥ (याज्ञवल्क्यस्मृतिः - श्राद्धप्रकरणम्)

श्राद्धकर्मणा सन्तुष्टाः पितरः नराय आयुः, सन्ततिं, धनं, विद्यां, मोक्षं, राज्यं च प्रयच्छन्ति इति उक्त्वा श्राद्धकर्मणः महत्त्वं महर्षिणा याज्ञवल्क्येन अत्र उक्तमस्ति । न केवलं शास्त्रविषये अपि च राज्ञः विषये इत्युक्ते राजा कथम् उत्साही, महादानी, कृतज्ञः, वृद्धसेवासक्तः, विनयवान्, सत्वशाली, कुलीनः, सत्यवादी, पवित्रात्मा, अदीर्घसूत्री, स्मृतिमान्, धार्मिकः, अव्यसनी, पण्डितः, शूरः, रहस्यज्ञः च भवेत् इति याज्ञवल्क्यमहर्षिः तस्य स्मृतौ उल्लिखति । यथा

महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः।

विनीतः सत्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक् शुचिः॥३०९॥

अदीर्घसूत्रः स्मृतिमानक्षुद्रो अपरुषस्तथा ।

धार्मिको अव्यसनश्चैव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित् ॥३१०॥

स्वरन्द्रगोप्ता आन्विशिक्यां दण्डनीत्यां तथैव च ।

विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चैव नरधिपः ॥३११॥ (याज्ञवल्क्यस्मृतिः-राजधर्मप्रकरणम्)

एवं स्मृतयः विस्तारस्य जीवनस्य क्षेत्रे आगतान् बहुविधान् विषयान् अत्यन्तं व्यावहारिक-निश्चित-सामाजिकप्रज्ञायाः दृष्ट्या सम्भवनीयायाः समस्यायाः यथाशक्ति समाधानं यच्छन्ति । सामान्यतः स्मृतीनां उद्देशः जीवनस्य पवित्रीकरणमेव । एतासु स्मृतिषु याज्ञवल्क्यस्मृतिः मनुष्यस्य बहिरन्तर्जीवनस्य पूतार्थं साधकान् सर्वान् अंशान् सान्द्ररूपेण वदति । तत्र प्रशंसनीयसाफल्यमपि प्राप्तमस्ति । तथापि स्मृतयः समकालीनजीवनप्रज्ञायाः सीमितवलये आसक्ताः सन्ति, अतः तत्र विद्यमानाः केचन विषयाः इदानीन्तनकाले अप्रस्तुताः इति विपरीतवादः श्रूयते । किन्तु तस्मिन् समये स्मृतिकारेषु विद्यमाना समकालीनजीवनप्रज्ञा तु प्रशंसनीया एव ।

ब्रह्मर्षिः याज्ञवल्क्यः महान् योगी, परमज्ञानी, धर्मात्मा, आध्यात्मवेत्ता च आसीत् । अयं ब्रह्मणः अवतारः इत्यपि पुराणेषु उक्तः अस्ति । याज्ञवल्क्यः स्वस्य गुरुणा महर्षिणा वैशम्पायेन वेदज्ञानं प्राप्तवान् इति श्रूयते । किन्तु तेनैव गुरुणा शापग्रस्तः याज्ञवल्क्यः अधीतविषयाणां वमनं कृतवान् । वामनरूपेण बहिरागतम् अगाधं ज्ञानराशिं अन्ये शिष्याः तित्तिरिपक्षिरूपेण तां विद्यां ग्रसितवन्तः इति कारणात् यजुर्वेदस्य इयं शाखा तैत्तरीयशाखा इत्येव प्रथितः अभवत् । अस्याः शाखायाः द्रष्टा महर्षिः याज्ञवल्क्यः इति वक्तुं शक्नुमः । असौ महर्षिः शतपथब्राह्मणः ब्रह्दारण्यक-उपनिषदः च दृष्टा अस्ति । योगशास्त्रे अपि प्रवीणः याज्ञवल्क्यः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः, याज्ञवल्क्यगीता,

याज्ञवल्क्य-उपनिषत्, याज्ञवल्क्यशिक्षा, गायत्रीभाष्यः इत्येताः कृतीः रचितवान् अस्ति । अस्य त्यागः, तपः, सदाचारयुक्तजीवनं च सर्वैः अनुकरणयोग्यम् ।

स्मृतिषु बहवः विषयाः उक्ताः चेदपि तेषाम् आत्यन्तिकध्येयमस्ति ब्रह्मसाक्षात्कारमेव । याज्ञवल्क्यस्मृतौ अपि एतादृशदार्शनिकविचाराः अनुभवगोचराः भवन्ति । महर्षिणा भारतीयवेदान्तदर्शनस्य मूलतत्त्वं सम्यक् प्रतिपादितमस्ति । यथा

आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् ।

तथात्मैक्यो ह्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान् ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृतिः - यतिधर्मप्रकरणम्)

“यथा आकाशः घटादिवत् न दृश्यते, सूर्यः जलधारेषु भिन्नः दृश्यते तथैव आत्मा एकः एव चेदपि भिन्नरूपेण दृश्यते” इति । श्रुतिः स्मृतिः च भारतीयधर्मशास्त्रस्य शक्तिद्वयमस्ति । तयोर्मध्ये विशिष्टव्यत्ययः अस्ति। श्रुतिषु द्वैदीध्वनि-अनुरणनं भवति, परन्तु स्मृतिषु ऋषीणां तीक्ष्णसामाजिकप्रज्ञायाः ध्वनिः श्रूयते ।

एतस्य स्मृतिग्रन्थः एकः विद्वत्पूर्णग्रन्थः अस्ति । याज्ञवल्क्यस्मृतिः आचाराध्यायः, व्यवहाराध्यायः, प्रायश्चित्ताध्यायः चेति त्रिधा विभक्तः अस्ति । एकसहस्रश्लोकात्मकं स्मृतिग्रन्थस्य प्रत्येकं अध्यायः भिन्नभिन्नप्रकरणेषु विभक्तः अस्ति ।

आचाराध्याये – उपोद्धातः, ब्रह्मचारी, विवाहः, वर्णजातिविवेकः, गृहस्थधर्मः, भक्ष्याभक्ष्यम्, द्रव्यशुद्धिः, दानम्, श्राद्धम्, गणपतिकल्पः, ग्रहशान्तिः, राजधर्मः - इत्येतानि त्रयोदश प्रकरणानि सन्ति ।

व्यवहाराध्याये – साधारणव्यवहारमातृका, असाधारणव्यवहारमातृका, ऋणदानम्, उपनिधिः, साक्षी, लेख्यम्, दिव्यम्, दायविभाग, सीमाविवदः, स्वामिपालविवादः, अस्वामिविक्रयः, दत्ताप्रदानिकम्, क्रीतानुशयः, अभ्युपेत्याशुश्रूषा, संविद्यतिक्रमः, वेतनादानम्, द्यूतसमाह्वयः, वाक्पारुष्यम्, दण्डपारुष्यम्, साहसम्, विक्रीयासम्प्रदानम्, सम्भूय-समुत्थानम्, स्तेयम्, स्त्रीसङ्ग्रहणम्, प्रकीर्णकम् चेति पञ्चविंशतिः प्रकरणानि सन्ति ।

इदानीम् आचाराध्याये राजधर्मप्रकरणम् अवलोकयामः - यथा पूर्वमेव उक्तमासित्, राजा न केवलं महोत्साही, स्थूल - लक्ष्ययुक्तः, सत्वसम्पन्नः, सत्यवान्, कुलीनः, शुचिः च भवेत्, अपि च अर्थशास्त्रे, वार्तायां (कृषिः, पाशुपाल्यं, वाणिज्यं च वार्ता) दण्डनीत्यां च तस्य आसक्तिः भवेत् । सद्गुणसम्पन्नः राजा विवेकसम्पन्नं, राजनीतिकुशलं, प्राज्ञं च मन्त्री कारयेत् । एवमेव शास्त्रोक्तासु विद्यासु प्रवीणं, सत्कुलजातं, अनुष्ठानसमृद्धं, अर्थशास्त्रकुशलं, दण्डनीतिकुशलं च पुरोहितं कारयेत् इति याज्ञवल्क्यः प्रथममेव उक्तवान् अस्ति । एवं नियुक्तः पुरोहितसकाशात् राजसूयादियागान् यथाशक्ति आचरेत् । यागकरणसमये ब्राह्मणेभ्यः द्रव्य-पशु-भूमि-इत्यादीन् दानरूपेण दद्यात् ।

अलब्धमीहेद्धर्मेण लब्धं यत्नेन पालयेत् ।

पालितं वर्धयेन्न्रीत्या वृद्धं पत्रेषु निक्षिपेत् ॥

यत् अप्राप्तमस्ति तत् धर्मशास्त्रस्य प्रयत्नेन प्रापयेत् । यत् प्राप्तमस्ति तत् यत्नेन रक्षयेत् । रक्षितं वर्धयेत् । एवं वर्धितं धर्म-अर्थ-काम इत्यादिषु पुरुषार्थेषु व्ययं कुर्यात् इति याज्ञवल्क्येन स्पष्टतया उक्तमस्ति ।

तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्कुशलान् शुचीन् ।

प्रकुर्यादायकर्मन्तव्यकर्मसु चोद्यतान् ॥

धर्म-अर्थ-काम इत्यादिषु कार्येषु चतुरं, निष्कपटिनं, कुशलं, शुचिनं, प्राज्ञं च अधिकारस्थानेषु नियोजयेत् तन्नाम कार्यस्य निर्विघ्नसम्पन्नतायै इति याज्ञवल्क्यः अभिप्रेति ।

ये राष्ट्राधिकृतास्तेषां चरैर्ज्ञात्वा विचेष्टितम् ।

साधून्समानयेद्राजा विपरीतांश्च घातयेत् ॥

एवं नियोजिताधिकारिणाम् आचरणं गुप्तचारैः ज्ञात्व यः सज्जनः अस्ति तं दान-सम्मानैः सत्कारयेत् । यः दुराचारी अस्ति तं योग्यरीत्या दण्डयेत् । राजा देश-काल- बल-वय-कर्म-द्रव्य-इत्यादीन् अपि दृष्ट्वा दण्डं दद्यात् । कृतापराधं ज्ञात्वा अथवा इदं प्रथमतया कृतापराधो वा इत्यपि सम्यक् चिन्तनं कुर्यात् तदनुसारं दण्डं चिन्तयेत् । प्रियभाषणम्, सुवर्णदाम्, मन्त्रिषु परस्परवैरत्वं, साम-भेद-दण्डानाम् उपायः इति नूतनप्रयोगेण सफलतां प्राप्तुं राजा शक्नोति ।

मन्त्रमूलं यतो राज्यं तस्मान्मन्त्रं सुरक्षितम् ।

कुर्याद्यथाऽस्य न विदुः कर्मणामाफलोदयात् ॥

राज्यं मन्त्रालोचनद्वारा सुरक्षितमस्ति । तस्माद् तान् मन्त्रान् गोपयेत्, सन्धि-विग्रहाणां विषये राजा गोपनं कुर्यात् । इष्टानिष्टफलानि दैवेनैव प्राप्यन्ते इति केचन वदन्ति । कारणं विनापि फलसिद्धिः भवति इति अन्ये अभिप्रयन्ति । कालस्य कारणात् फलप्राप्तिः इति केषाञ्चन जनानां अभिप्रायः । किन्तु दैवम्, स्वभाव, कालः, पौरुषम् इत्यादीनां समुच्छयेनैव इष्टानिष्टफलानि प्राप्यन्ते इति मनुः, याज्ञवल्क्यः इत्यादीनां स्मृतिकाराणां अभिप्रायः । यथा

यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवेत् ।

एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति ॥

एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवति तथैव पौरुषम् विना दैवसिद्धिः न भवति । सुवर्णस्य भूमेः अपेक्षया मित्रप्राप्तिः श्रेष्ठा । अतः मित्रलाभाय सावधानेन प्रयत्नः करणीयः । सत्यं मित्रलाभस्य मूलमिति याज्ञवल्क्यः स्मृतौ उल्लिखति ।

लोभी चञ्चलबुद्धियुक्तः च राजा कदापि दण्डनीतेः प्रयोगं कर्तुम् न शक्नोति । लोभादिभिः शास्त्रस्य अतिक्रमणं कृत्वा कृतः दण्डः पापाय भवति इति याज्ञवल्क्यः स्पष्टतया वदति । कान् कान् कीदृशैः दण्डैः दण्डयेत् इत्यपि महर्षिः उल्लिखति । यः स्वधर्मेण च्युतः भवति – सः बन्धुः वा पुत्रः वा आचार्यः वा श्वशुरः वा मातुलः वा दण्डयोग्यः भवति एव । किन्तु अदण्ड्यं पुरुषं यदा राजा दण्डयति तदा सः दोषी भवति । अतः राजा सर्वाः प्रजाः स्वधर्मेण भवेयुः इति दर्शयेत् प्रेरयेत् च ।

उपसंहारः

यद्यपि वेदपुराणानि, वेदाङ्गानि च हिन्दुसंस्कृतेः आधारस्तम्भाः इति परिगण्यन्ते तत्रापि स्मृतयः वेदानां सारभूतान् अंशान् प्रतिपादयन्ति । वेदविरोधरहितस्य वेदानुकूलजीवनधर्मस्य प्रतिपादनमेव स्मृतीनां आशयः । एवं धर्मिक अनुशासनैः युक्तः याज्ञवल्क्यस्मृतिः प्राचीनानां भारतीयाणां सामाजिकप्रज्ञायाः साक्षिरूपेण तिष्ठति इति वक्तुं शक्नुमः । अहिंसा, दानं, वेदशास्त्राणां अध्ययनम्, शास्त्रोक्तकर्माणाम् अनुष्ठानम्, आत्मदर्शनम् इत्यादि सर्वोत्तमधर्माः इति अत्र प्रतिपादिताः सन्ति ।

आधारग्रन्थः - दि. अ .नागेशः रङ्गो कुलकर्णीः, याज्ञवल्क्य स्मृतिः, धारवाड